

АНАЛИЗ БЕСКОНТАКТНЫХ ДАТЧИКОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

асс. Тохиров Н.А., студент Рашидов Т.Э.

Ташкентский государственный технический университет

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178743](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178743)

Аннотация: В данной статье анализированы различные виды бесконтактных датчиков и принципы их работы. Рассмотрено применение их на практике, значение автоматизации технологических процессов в различных сферах, которые применяются в настоящее время, и даны предложения по использованию датчиков подходящим для производственной сферы способом.

Ключевые слова: Бесконтактные выключатели, бесконтактный датчик, функциональная схема, чувствительность.

Бесконтактные датчики являются передатчиками основных источников информации для систем автоматизации на базе реле или логических схем, а также на базе программируемых контроллеров. Бесконтактные выключатели, индуктивные, емкостные, оптические выключатели широко используются в области дистанционного управления. Широко применяется при автоматизации технологических процессов во многих отраслях производства. Бесконтактный датчик, как и сенсорный переключатель, представляет собой позиционный переключатель, работающий без механического контакта с движущейся частью (станком). Автоматический выключатель с переключателем положения, механизм управления которого срабатывает, когда подвижная часть машины достигает заданного положения. [1,2]

В зависимости от чувствительного элемента датчики подразделяются на:

- ультразвуковой
- оптический
- индуктивный
- магнитный

- Принципу работу ультразвукового датчика основан на измерении времени между ультразвуковым сигналом и регистрацией отраженного импульса. Эти датчики могут измерять расстояние от любой поверхности: твердой, жидкой, прозрачной, цветной, чистой, грязной, шероховатой, гладкой и т. д. Они не чувствительны к шуму, звуку, температуре и вибрациям. Ультразвуковые датчики используются для обнаружения различных объектов или измерения расстояний на поверхности, а также в системах акустической техники.

- Оптические датчики это группа устройств, которые основаны на изменении света или его параметров или измеряют их. Второстепенной функцией этих устройств является передача сигнала, совместимого с системой промышленной поддержки. Ориентировочные возможности датчика

определяются его конструкцией и сферой применения. В настоящее время имеется широкий спектр оборудования:

1. Диффузионный датчик способен идентифицировать предметы различной формы из любого материала. Конструктивно он представляет собой приемник и излучатель в одном корпусе. Благодаря эффекту диффузного отражения от объекта на работу устройства не влияют свет, переполюсовка или необходимость точной фокусировки.

2. С отдельным приемником и передатчиком (на пересечении луча) - это самое надежное. Он имеет впечатляющий рабочий диапазон и помехозащищенность. В отдельной версии датчика активные модули могут быть разнесены на десятки метров. Его часто используют на производствах с повышенным загрязнением воздуха или газовыми смесями.

3. Рефлекс – позволяет обнаруживать объекты, находящиеся в зоне перекрытия оптического излучения, отраженного от отражателя (зеркала, светоотражающей наклейки). Активный сенсорный модуль состоит из излучателя и переключающего элемента релейного типа или полупроводникового диода. В корпусе имеется излучатель и блок приемника излучения.

- Индуктивные датчики используются для измерения местоположения и скорости оборудования в неблагоприятных условиях эксплуатации – высокой температуре, повышенной влажности или наличии посторонних элементов (грязи, масла, пыли). Они работают по принципу физического явления, основанного на электрических токах, которые создают магнитное поле. Индуктивные датчики обычно генерируют электрический сигнал, пропорциональный смещению (близости) проводящего или магнитопроводящего объекта. Поскольку соответствующие схемы обработки сигналов не обязательно должны располагаться рядом с сенсорными катушками, индуктивные датчики можно размещать в экстремальных условиях, где другие типы датчиков не могут нормально работать. Поэтому их часто используют, когда есть необходимость обеспечить безопасность или высокую надежность работы, например, в военной, аэрокосмической, железнодорожной и тяжелой промышленности.

- Емкостный, этот тип датчика представляет собой параметрический преобразователь, в котором изменение измеряемой величины преобразуется в изменение емкостного сопротивления. Как правило, выключатель это конденсатор плоской или цилиндрической формы. Одна из пластин перманентна и является самим датчиком, а вторая объектом измерения и перемещается. При этом движении изменяется расстояние между условными пластинами, деформируется воздушный диэлектрик, изменяются его положение,

проводимость электрическая цепь датчика регистрирует эти изменения и сигнализирует о наличии объекта вблизи датчика.

- Магнитные датчики регистрируют постоянно намагниченные объекты. Они также могут обнаружить магнитную метку, даже за стеной, которая выполнена не из магнитного материала, но пропускает магнитное поле.[4]

Бесконтактные датчики, бесконтактные выключатели - это приборы промышленной автоматизации, предназначенные для контроля положения объектов. ГОСТом 26430-85 был введен термин «бесконтактный выключатель». Впоследствии ГОСТом Р 50030.5.2-99 термин заменён на «бесконтактный датчик». В настоящее время для данных изделий используются оба термина [5].

Рис.1 Внешний вид бесконтактного датчика

Бесконтактный выключатель осуществляет коммутационную операцию при попадании объекта воздействия в зону чувствительности выключателя. Отсутствие механического контакта между воздействующим объектом и чувствительным элементом бесконтактного выключателя обеспечивает высокую надежность его работы.

Рис.2. Бесконтактный выключатель

Упрощенно, функциональная схема бесконтактного выключателя состоит из трех блоков:

Рис.1.3. Функциональная схема бесконтактного выключателя

При приближении объекта воздействия к активной поверхности чувствительного элемента происходит срабатывание бесконтактного выключателя. При этом коммутационный элемент производит замыкание или размыкание (или выполняет обе указанные операции) в цепях постоянного тока до 400 мА и в цепях переменного тока до 250 мА.

Бесконтактные выключатели (датчики) - это первичные преобразователи для автоматизации технологического процесса различных отраслей промышленности, таких как

- станкостроение,
- автомобилестроение,
- нефтехимическая промышленность,
- машиностроение,
- пищевая промышленность и пр.

Столь широкая область применения бесконтактных датчиков обусловлена большим количеством возможных технологических решений, реализуемых с их помощью:

- подсчёт количества объектов,
 - контроль положения объекта,
 - регистрация наличия или отсутствия объекта,
 - отбор объектов по их габаритам, цвету и другим физическим свойствам,
 - определение скорости,
 - определение угла поворота
- и многое другое.

В заключение можно сделать вывод, применение бесконтактных датчиков при автоматизации любых технологических процессов на предприятии имеет множество преимуществ (точность, скорость, экономичность, удобство и т. д.), но при этом важно правильно выбрать тип датчика. Емкостные датчики подходят для работы и контроля неметаллических изделий, с другой стороны индуктивные датчики для металлических изделий, оптические датчики являются хорошим решением, если требуется удаленный контроль.

Список литературы

1. Александр Криворученко. Бесконтактные датчики положения. Проблемы выбора и практика применения. // Компоненты и технологии • № 1 '2007
2. Грачев А.В., Чураков П.П. Преобразователь параметров бесконтактных емкостных датчиков для кондуктодиэлектрических измерений // Известия Самарского научного центра Российской Академии Наук, 2016. Т.18. № 4(47). –С. 1363-1366.

3. Джежора А.А. Электроемкостные преобразователи и методы их расчета. // Минск «Беларусская наука». 2008.– 351 с.
4. https://www.souz-pribor.ru/catalog/industrial_automation/beskontaktnye-datchiki/
5. <https://teko-com.ru/articles/beskontaktnye-vykljuchateli.html>